

Утілення ідеї Хреста в сакральному просторі печер Київської лаври

У наших попередніх працях ми всіляко доводили, що печери Київської лаври розбудовували за принципом створення християнського храму¹. Середньовічне усвідомлення печер храмом відкриває шлях до розкриття інших їхніх глибоких ідейних змістів, що вплинули на конструкцію і планову структуру знаменитих підземель. Передусім наголошуємо, що в основі сакрального простору печер, як і в основі будь-якого християнського храму, лежить хрест. Ідея хреста як твірної основи храму була «закодована» в «Киево-Печерському патерику» – у «Слові» про створення Великої Печерської церкви. Ця тема детально розглянута в нашій монографії «Небо на землі: від Альфи до Омеги»².

Щоб не повторювати весь викладений у згаданій книзі матеріал, акцентуємо лише деякі важливі моменти. Ідейною і духовною наступницею печер була Велика Печерська церква чи Успенський собор Києво-Печерської лаври. У Києво-Печерському монастирі великого значення набула легенда про створення цього храму. Згідно з нею, навіть виміри Успенського собору були священними, адже їх здійснили сакральним предметом – золотим поясом варяга Шимона, що прикрашав монументальне Розп'яття Ісуса Христа на батьківщині Шимона – у Скандинавії³. Як довели дослідники, пояс мав у довжину 4 римські фути (118 см)⁴.

До того ж число «4» як найважливіша і «прихована» сакральна складова пояса Шимона мало багатогранні символічні змісти. Воно символізувало передусім *чотириконечний хрест*. Як вважали за Середньовіччя, хрест лежить в основі світобудови, образом якої є християнський храм загалом і Успенський собор зокрема. У давній

¹ Нікітенко Мар. М. Печери Київської лаври як храм. Academia.edu. URL: https://www.academia.edu/107306165/Печери_Київської_лаври_як_храм

² Нікітенко М. Небо на землі: від Альфи до Омеги. Феномен Спасіння – освячення в Києво-Печерському монастирі (давньоруська доба). К., 2022. С. 239–257; 428–434; 435–446; 466–481. Чи: Нікітенко М. Небо на землі: від Альфи до Омеги. Феномен Спасіння – освячення в Києво-Печерському монастирі (давньоруська доба). К., 2022. URL: https://www.academia.edu/82733419/НЕБО_НА_ЗЕМЛІ_ВІД_АЛЬФИ_ДО_ОМЕГИ_ФЕНОМЕН_СПАСІННЯ_ОСВЯЧЕННЯ_В_КИЄВО_ПЕЧЕРСЬКОМУ_МОНАСТИРІ_ДАВНЬОРУСЬКА_ДОБА

³ Абрамович Д. І. Києво-Печерський патерик. К., 1991. С. 3.

⁴ Афанасьев К. Построение архитектурной формы древнерусскими зодчими. М., 1961. С. 289. Поясові варяга Шимона присвячена наша стаття: Нікітенко М. Золотий пояс варяга Шимона – реліквія Києво-Печерського монастиря. URL: https://www.academia.edu/79382560/Золотий_пояс_варяга_Шимона_реліквія_Києво_Печерського_монастиря

службі Воздвиженню Хреста, що збереглася в давньоруській Мінеї XII ст., ідеться: «Четвероконачный мир ныне освящается, когда возносится твой четвероконачный крест, Христе Боже наш»⁵. Тож, як ми припускали раніше, саме хрест був головним «символічним еквівалентом» золотого пояса варяга Шимона, узятого в основу сакральних вимірів Великої Печерської церкви.

Щодо цього важливе значення мав сам «порядок вимірів» Успенського собору поясом Шимона: спочатку міряли ширину, тоді – довжину і, нарешті – висоту храму. До того ж ширина (20 поясів) + довжина (30 поясів) дорівнювали висоті Успенського храму (50 поясів). А в давній службі Воздвиженню Хреста читаємо: «О преславное чудо! *Ширина креста и долгота равна небесам*. И Божественною благодатью освящаются концы земли. Ибо им побеждаются варварские народы, ибо им утверждается вера – божественная *лестница*, по которой восходим на небеса, вознося в песнях Христа Бога» (виділено нами. – *Авт.*)⁶. Як бачимо, у службі йдеться, що ширина і довжина хреста (цієї «Божественної ліствиці») дорівнює небесам. Небеса ж усвідомлювали, як висоту Великої Печерської церкви (50 поясів), яка відповідала сумі її ширини (20 поясів) і довжини (30 поясів)⁷. Відтак весь сакральний простір головного храму Києво-Печерської обителі співвідносили із величним просторовим хрестом.

Саме печери сприймали тим «наріжним каменем», на якому збудовано весь монастир, і зокрема – Успенський собор. Тож печери були «висхідною точкою» процесу створення сакрального простору Успенського собору, сутнісну основу якого, як і сутнісну основу печер, утворив хрест.

Натомість на зведених планах печер Київської лаври – Варязьких, Дальніх і Ближніх, розгледіти просторовий хрест дуже важко. Для того, щоб усвідомити, чому і в який спосіб топографію печер було структуровано як хрест, необхідно звернутися передусім до середньовічних уявлень про географічний простір. Точкою відліку середньовічної географії був Єрусалим, який в Апокаліпсисі є символом містичної Церкви і центральним пунктом месіанських очікувань. Водночас середньовічні мапи мали чітко виражену структуру хреста, на перетині гілок і в центрі якого – Єрусалим⁸. Цікаво, що цю думку яскраво ілюструє хрестово-купольний візантійський храм: на перетині просторового хреста його склепінь височить купол, що символізує Небесний Єрусалим.

⁵ Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН. Служба Воздвиженью Креста. URL: <http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070>

⁶ Там само.

⁷ Нікітенко М. М. Небо на землі: від Альфи до Омеги... С. 252–253.

⁸ Подосинов А. «Это Иерусалим! Я поставлю его среди народов...» О месте Иерусалима на средневековых картах // Новые Иерусалимы. Иерополия сакральных пространств. М., 2009. С. 11–34.

Рис. 1. Зведений план Варязьких печер Києво-Печерської лаври

Рис. 2. Зведений план Дальніх печер Києво-Печерської лаври

Рис. 3. Звездний план Ближніх печер Києво-Печерської лаври

Важливо, що світ за Середньовіччя уявляли як храм, і навпаки – храм уособлював світ, що має чотири «сторони» і є образом чотириконечного хреста. Надсвітлові події Священної історії – Пришестя у світ Ісуса Христа (Боготілення) Церква називає кенозисом, себто змаленням Бога і уподібнює його до Розп'яття Спасителя на Хресті. Так само акт Творіння Богом світу, образом якого є храм, Церква асоціює з Боготіленням і з Хресною Жертвою Спасителя. Саме тому в основі Всесвіту, як і в основі будь-якого християнського храму (=печер Київської лаври), згідно з давніми уявленнями, лежить хрест.

Ці ідеї чудово ілюструють середньовічні карти, яким у давнину надавали глибокого сакрального значення. У Західній Європі карти виготовляли в монастирях і розміщували у вівтарній частині міських соборів, кафоліконах монастирів і в рукописах, особливо у псалтирях (тому вони отримали назву «псалтирні карти»). Хоча в Русі західноєвропейські карти з'явилися у XII ст., картина світу в очах наших співвітчизників була такою самою, як і в людей Західної Європи, оскільки її було засновано на загальновідомих біблійних уявленнях про світобудову. Біблія ж за Середньовіччя була своєрідним «мірилом істини». Тож тодішні карти відігравали таку ж роль, як ікони і фресковий живопис.

Основні структурні середньовічні описи Землі сформували карту так званого «Т–О» типу зі східною орієнтацією. Такі карти, на відміну від зональних мап, були найбільш поширені за Середньовіччя. Фігура «Т» була вписана в Ойкумену «О». Верхня східна частина мапи, що означала Азію, була відділена горизонталлю (річками Танаїсом і Нілом; морями: Чорним, Азовським, Егейським і Пропонтидою). Європу на мапі зображали ліворуч. Вона була відділена Середземним морем від Африки, що містилася на мапі праворуч. Ойкумену омивав зі всіх сторін океан. Дуже часто на мапах «Т–О» типу основні частини залюдненого світу названі іменами трьох Ноевих синів: Сима (Азія), Хама (Африка), Яфета (Європа). Земне коло – це дзеркало, в якому відображено хід світової історії, а знак «Т» інтерпретували середньовічні автори як Хрест Розп'яття чи як «світ, на який чекає загибель»⁹.

Із XI ст. почали зображати Єрусалим у середині карти, оскільки «Господь поставив його в центрі землі». У центрі знаменитої Ебсторфської

Рис. 4. Середньовічна карта Землі Т–О типу. XII ст.

⁹ Kupfer M. Medieval World Maps: Embedded Images interpretive frames // Word and Images. 1994. V. 10. P. 265.

карти (3580 × 3560 мм), створеної у Нижній Саксонії в середині XIII ст.¹⁰, зображено священний град Єрусалим, сцена Воскресіння і супровідна легенда: «Єрусалим – найсвятіша столиця Юдеї... Це найбільш славетне місто є головою всьому світові, оскільки в Єрусалимі здійснилося спасіння роду людського смертю і воскресінням Господа, за словами співця псалмів: "Цар мій довіку". У великому цьому граді є Гроб Господній, куди прагне у своєму благочесті весь світ».

Рис. 5. Ебсторфська карта. XIII ст.

¹⁰ Див.: Harvey P. *Mapra Mundi: The Hereford world map*. Toronto, 1999. P. 31. Мапа була найбільшою з відомих у світі. Вона загинула у 1943 р. під час нальотів авіації союзників на Ганновер, де вона зберігалася у Historischer Verein Niedersachsen. Залишилися репродукції, зроблені наприкінці XIX ст. Ця мапа світу із східною орієнтацією складалася з 30 частин пергамену. У земному колі містилося близько 1600 легенд; на полях мапи фігурували додаткові легенди.

На Херефордській карті (близько 1290 р.), яку створив Річард Хальдингамський і Лаффордський, Єрусалим також посідає чільне місце, а над Єрусалимом зображено сцену Розп'яття у вигляді своерідної «компасної рози». Традиція розміщення Єрусалиму в центрі залюдненого світу була настільки стійкою, що ми бачимо зображення Священного града в центрі мапи, яку виготовив у 1582 р. в Магдебурзі майстер Генріх Бунтінг¹¹.

Сторони світу на середньовічних картах мали різне ціннісне значення. На сході зображали Рай (дуже часто з мініатюрами Адама і Єви), а також історії чотирьох райських річок. Наприклад, на карті XII ст., яка є коментарем до книги Беата Лібанського «про кінець часів і кінець земель» із Амброзіанської бібліотеки Мілану¹², на сході (мапа має традиційну східну орієнтацію) у рамці показані джерела райських рік, які витікають із центру на чотири сторони, і це має вигляд Андріївського хреста. Усі ці карти унаочнюють середньовічні уявлення про світ, згідно з якими Ісус Христос – це мікрокосм і водночас – макрокосм. Концентрація уваги картографа на Христі у класичному Середньовіччі досягає свого апогею: світ представлений у вигляді Самого Спасителя на Ебсторфській карті. В такий спосіб, відповідно до уявлень середньовічних людей, Ойкумена і Тіло Христове складають одне ціле – голова на сході, руки – на півночі і на півдні, ноги Христа «спираються» на заході, *основою земного простору є хрест*. Так само хрест є основою християнського храму, який є образом не лише земного світу, а й Тілом Христа. Виходячи із цього бачення, хрест мав бути змістовною основою сакрального простору печер, які розбудовували як храм чи як просторову ікону Спасителя.

Симптоматично, що в середньовічному світосприйнятті, зокрема і в давньоруському, сам Єрусалим, що є в центрі просторового хреста світу, також має планову структуру хреста. Зокрема, ігумен Даниїл, який відвідав Святий Град на початку XII ст., записав: «Єрусалим – це велике та міцне місто; стіни його дорівнюють одна одній; збудований він по чотирьох кутах у формі хреста»¹³. Мандрівник XVI ст. Трифон Коробейников повідомляє: «Місто Єрусалим стоїть на схід на горі Сіон, хрестоподібно на чотири кути...»¹⁴.

Цікаво, що насправді дуже важко розгледіти просторовий хрест у плануванні Єрусалиму. За спостереженням Р. Гаряєва, якщо уважніше придивитися до вулиць святого міста, то в їхній мережі можна побачити

¹¹ Cartes Anciennes. Antique Maps. Paris, 1999. P. 13. Мапа зберігається у Bibliotheque nationale de France, Reserve des Livres rares, Res. Fol 0-2 f 972.

¹² Milan, Bib. Ambrosiana. Ms. F. 105. SUP, fol. 71 v-72; див. репродукцію до статті Chocheuyros J. Fin des terres et fin des temps d' Hesychus (V-e siecle) a Beatus (VIII – siecle) // The Use and Abuse of Eschatology in the Middle Ages. Leuven, 1988. P. 80–81.

¹³ Хождение игумена Даниила // Памятники литературы Древней Руси. XII в. М., 1980. С. 49.

¹⁴ Путешествие в Иерусалим, Египет и к Синайской горе, в 1583 году Трифона Коробейникова. М., 1854. С. 13.

дуже приблизну, ламану, неправильну, ледве визначену хрестоподібну схему основних осей-магістралей: із півночі на південь – від Дамаських воріт до Сіонських та зі сходу на захід – від Золотих воріт до Давидових. Ця хрестоподібність Єрусалиму є дуже уявною, проте, на думку дослідника, причини, що спонукали людей так добре «бачити», відчувати образи й контури своїх міст, приховані в особливостях їхнього світосприйняття. Воно було не таким предметним, «реалістичним» як сприйняття світу сучасною людиною, натомість «вирізнялося сильною сакралізованістю, багатством змістів, ідеями про вищі духовні цінності...»¹⁵.

Як переконливо довів Р. Гаряев, в основі планової структури давньоруських міст, які уподібнювали Єрусалимові, також лежав хрест¹⁶. Учений вивчав сакральну топографію Давнього Суздаля, що до наших часів зберіг основи своєї середньовічної структури. Р. Гаряев зробив цікаве спостереження щодо розміщення Давнього Суздаля, що розбудований на перетині двох доріг: із Ростова у Володимир (північ–південь) та із Москви до Мурома (захід–схід). Але й саме місто структуровано як хрест, і цей феномен набув високого ідейно-сміслового значення. Р. Гаряев звернув увагу на паралелі: так само як у Києві «місто Володимира» і «місто Ярослава» мали четверо воріт і, ймовірно, хрестоподібний план, у Суздалі «місто Володимира» мало четверо воріт, «місто Всеволода» також було хрестоподібне. Однак у Суздалі гігантський контур визначив хрест не тільки як загальнохристиянський символ, а був відображенням хреста, що лежав в основі планової структури Єрусалиму. Смісловий перегук мають присвяти й розміщення храмів обох міст. Наприклад, у Єрусалимі в центрі міста і його планувального хреста є храм Воскресіння Христового, і в Суздалі в центрі міста і його просторового хреста було зведено храм Воскресіння Христового. І в Єрусалимі, і в Суздалі цей храм є головною святинею міста¹⁷.

Важливо відзначити, що хрест лежав у основі прощі давніх паломників по Святій Землі. Якщо ми на мапі Палестини візьмемо всі крайні точки Святої Землі, які відвідували прочани: Яффу, Йордан, Хеврон, Тиверіаду, і з'єднаємо їх прямими лініями, які відповідають шляхові паломників, то матимемо витягнутий на північ хрест, який начебто простягається над усією Святою Землею¹⁸. Тож Єрусалим і Палестину уявляли серцевиною хреста – Космічною горою, світовим центром, яким проходить світова вісь. Центр землі – Святу Гору –

¹⁵ Гаряев Р. Проектировался ли русский средневековый город? // Российский ежегодник. Вып. 1. М., 1989. С. 124.

¹⁶ Там само. С. 111–132.

¹⁷ Там само. С. 122–123.

¹⁸ Чтения о Святой Земле. Издание Императорского Православного Палестинского общества. Хитрово В.Н. Русские паломники Святой Земли. 41-е чтение. СПб., 1898. С. 4.

Палестину вважали місцем переходу із одного плану буття (земного) в інший (Небесний) – місцем спілкування з Богом. Досягнення Палестини, яким було, наприклад, паломництво, а в духовному сенсі – подвижництво, ототожнювали зі сходженням на Святу Гору, із поступом людини до найвищого духовного стану – до обоження.

Отже, хрест, згідно з уявленнями середньовічних християн, формував усі просторові структури світу. Вважали, що створений Богом світ має структуру хреста. У центрі цього світу – Свята Земля, що також структурована як хрест. У центрі Святої Землі – хрестоподібний Єрусалим. А в центрі Єрусалиму – найбільша святиня християнського світу – Гроб Господній – прообраз християнського храму.

Симптоматично, що в середньовічній свідомості Гроб Господній і зведений навколо нього храмовий комплекс, з усіма його давніми і новими деталями, сприймали не лише як архітектурні споруди, а як одну величезну багатшарову реліквію, яку зіставляли з Животворчим Хрестом. За Середньовіччя саму ідею Гробу Господнього втілювало зображення Животворчого Хреста, що «виростає» із Святої Гори – Голгофи. Як ми всіляко намагалися показати в попередніх працях, саме Гроб Господній був найпершим і головним сакральним взірцем для печер Київської лаври – «Святої Гори»¹⁹. Це означає, що планова структура печер Київської лаври – цієї Святої Гори, фактично уособлювала хрест, зокрема й тому, що печери співвідносили із Гробом Господнім.

Важливо розібратися також, у який спосіб було утворено просторовий хрест печер Київської лаври. Раніше ми висловлювали думку, що напрямки лабіринтів печер Київської лаври не були спричинені лише природними факторами: місцевими особливостями породи, наявністю підземних вод тощо. Не заперечуючи певної ролі таких суто прагматичних факторів, однак, ми вважали, що в багатьох (чи майже у всіх) випадках існувала альтернатива у векторі копання печерних галерей. Зрештою на планах давньоруської частини найдавніших Варязьких і Дальніх печер добре видно, що галереї прокопані зі сходу на захід та на північ через південь, тобто так само, як у північній півкулі Землі рухається сонце, чи, як говорили в Русі, – *«посолюнь»*. Найдавнішу частину Ближніх печер копали в цьому самому напрямку, проте пізніше було зроблено вхід до цих підземель із півдня, а печерна галерея протягнулася з півдня на північ.

Загалом вектор розгортання печерних галерей відповідає *«рухові посолюнь»*, що відбувався під час літургійних обрядів Церкви, і, зокрема,

¹⁹ Нікітенко М. Святі гори Київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець X – початок XII ст.). К., 2013. С. 146–266. Чи: Нікітенко М. Святі гори Київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець X – початок XII ст.). К., 2013. URL: https://www.academia.edu/40011932/СВЯТІ_ГОРИ_КИЇВСЬКІ_ПОБУДОВА_САКРАЛЬНОГО_ПРОСТОР_У_РАННЬОХРИСТІЯНСЬКОГО_КИЄВА_КІНЕЦЬ_X_ПОЧАТОК_XII_СТ_

хресному ходу навколо храму на Великдень²⁰. Саме ідею Великодня найглибше втілювали печери: у їхній могильній темряві, і водночас – в особливо благодатному просторі, найбільшої актуальності набула думка про чернецтво, що є «смертю для світу цього» і воскресінням «для життя вічного» разом із Христом²¹.

Припускаємо також, що дія копання печер була символічно тотожною не лише літургійному рухові на Великдень, а й обряду закладення християнського храму. У давньому Чині закладення церкви однією із найсакральніших дій була розбивка прямо на землі просторового хреста – сутнісної і конструктивної основи майбутнього храму. У монографії «Небо на землі: від Альфи до Омеги» ми присвятили окрему главу розповіді «Києво-Печерського патерика» про створення підвалин Великої Печерської церкви. Ми припустили, що в «Патерику» відображено давній Чин на заснування храму, деякі сакральні дії якого не дійшли до наших часів. Зокрема, ми зробили висновок, що розбивка, яку здійснив преподобний Антоній, плану Великої Печерської церкви була обрядом, що входив до давнього Чину на заснування храму. Цей план був накреслений просто на землі за допомогою попередньої його розмітки золотим поясом варяга Шимона – сакрального предмета, що втілював ідею хреста²².

Ми припустили також, що давній Чин на заснування храму передбачав дві послідовні дії: по-перше, накреслення на землі просторового хреста і, по-друге, накреслення периметра майбутньої церкви навколо цього хреста. Дію накреслення периметра Успенського собору сприймали як літургійний обрядовий *круговий* рух, за допомогою якого освячували саме місце створення цього храму. Тож під час розбудови головного храму Києво-Печерського монастиря було втілене прадавнє бачення, згідно з яким, сакральний простір утворюється в процесі кругового руху. Фактично на землі був накреслений священний образ – хрест у квадраті чи хрест у колі. Саме знак хреста в колі чи знак хреста у квадраті є «схемою» хрестовокупольного храму. Отже, зрозуміло, чому цей образ був сакральною підвалиною майбутнього Успенського храму²³.

А у пропонованій читачеві сьогодні статті ми застосували це бачення до принципу створення сакрального простору печер Київської лаври. Припускаємо, що процес копання печер також відповідав літургійним діям Чину закладення храму, а значить, копання печер сприймали як священний акт «накреслення» *знака хреста в колі*, що утворює сутнісну основу християнського храму. І якщо «коло» добре видно на планах печер, прокопаних посолонь, то хрест можна лише уявити. Однак саме хрест є ідейно-духовною основою печер Київської лаври.

²⁰ Там само. С. 250.

²¹ Там само. С. 251–257.

²² Нікітенко М. Небо на землі: від Альфи до Омеги... С. 258–299.

²³ Там само.

Спробуємо пояснити це бачення. Як ми показали в монографії «Небо на землі: від Альфи до Омеги», розбивку просторового хреста під час Чину на заснування храму сприймали саме як рух посолонь. Зокрема, у процесі заснування Великої Печерської церкви розбивку на землі просторового хреста, вочевидь, усвідомлювали як рух від Бога до людини, адже прямі лінії накресливали, починаючи із центру (символу Абсолюту) на чотири сторони (символу світу) – на схід, на захід, на південь і на північ. Це бачення відповідає символіці самого знака хреста²⁴. Хрест підкреслює ідею центру і основних напрямків, що йдуть від центру (зсередини назовні). Означення зримого центру у хресті ставить додатковий акцент на тому, що є найвищою цінністю системи, ерархізує і сакралізує весь простір, визначаючи в ньому лінії та напрямки зв'язків і підпорядкованостей²⁵.

Отже, обряд накреслення хреста на місці постання майбутньої Великої Печерської церкви символізував Боговтілення (Пришестя Христа у світ через Богородицю), а в цьому конкретному разі – «поселення» Христа і Богородиці на святій землі Києво-Печерського монастиря – на місці створення майбутнього головного Києво-Печерського храму. Тож обрядову дію розбивки просторового хреста, який лежав у основі підвалин майбутнього храму, сприймали як рух посолонь: як рух від Бога (з Неба) до людини (на землю)²⁶.

Припускаємо, що цей обряд «руху посолонь» під час розбивки просторового хреста Великої Печерської церкви відображено і в сакральному просторі печер Київської лаври, які копали посолонь, утворюючи хрест. Фактично копання печер посолонь було «накресленням» хреста на землі раннього Києво-Печерського монастиря, а значить, і її цілковитим (глибинним) освяченням, подібним до літургійного освячення землі під час Чину закладення храму.

Феномен утворення просторового хреста завдяки здійсненню церковних обрядів посолонь був відомий протягом століть. Подібні приклади наводить російський історик Б. Успенський. Зокрема, дослідник пише: «...Симеон Денисов, говорячи у "Винограді російському" (1730-ті рр.) про ходіння посолонь, описує його саме як хрестоподібний рух. Водночас асоціацію, що нас цікавить, можна простежити і в інших випадках. Зокрема, старообрядці-безпопівці розходяться у своїй практиці кадіння; вони кадять за допомогою кацеї, яку тримають у руках за руків'я, а не кадила, що висить на ланцюжках. Одні старообрядці кадять хрестом (тобто хрестоподібно, зображуючи Хрест), інші ж – обносом, тобто проводячи кацеєю посолонь... Але й у звичайній, не старообрядницькій, православній службі ми можемо спостерігати ту саму еквівалентність. Зокрема, у визначений момент літургійного дійства (перед співанням Трисвятого) священник, стоячи в

²⁴ Там само.

²⁵ Неаполитанский С., Матвеев С. Сакральная геометрия. СПб., 2004. С. 599–600.

²⁶ Нікітенко М. Небо на землі: від Альфи до Омеги... С. 258–299.

Царських дверях, там, куди входить Цар Слави, тобто Христос, благословляє тих, хто молиться, знаком Хреста (осіняє їх Хрестом); потім його змінює диякон, який, держаючи в руці орач, обводить ним посолонь...»²⁷.

Звернімо увагу на ще один вельми важливий аспект: прокопуючи печерні коридори посолонь, давні киево-печерські аскети створювали сакральний простір так, що схід опинявся від них праворуч («на праву руку»), а захід – ліворуч («на ліву руку»). Саме у правій стіні печерної галереї зроблені входи до найдавніших підземних церков, обернутих вівтарем на південний схід. Це, як думаємо, мало непересічне значення в контексті символіки «правого» і «лівого» в давніх народів, зокрема, й у слов'ян. Важливо, що символіка «правого» і «лівого» також була пов'язана з сонцем і з вектором його руху. Відомо, що з давніх-давен права сторона мала позитивне, а ліва – негативне значення. Сторони світу, які також мали різну «моральну цінність», так само були співвіднесені з правою і лівою стороною. Тож схід (місце, звідки з'являється сонце) в давнину асоціювали з правицею, а захід (місце, де сонце зникає) – з лівицею.

Якщо схід за Середньовіччя уособлював царину світла, «країну живих», місце райської насолоди, то захід навпаки сприймали країною сонця, що вмирає, місцем притулку мертвих, які чекають на Воскресіння і суд. Оскільки захід асоціювали зі смертю і спадом, місце пекла на середньовічних мапах зображали саме на заході. Недарма в Єрусалимі на заході від гори Сіон (духовного осердя міста і прообразу Церкви) починається вузька долина «Синів Енномових» чи знаменита геена вогненна, що була образом вічних страждань – пекла. Вузька, глибока й похмура геена починалася на південному заході від Сіону, оточувала всю західну частину Єрусалиму, слугуючи місцем поховання, чи, за словами пророка Єремії, «місцем багатьох гробів». Вони є поховальними склепами-печерами, подібними до яких є специфічні споруди в печерах Київської лаври – так звані «крипти».

Ця «долина смерті», що починалася на заході Єрусалиму, простягалася до берегів Мертвого (Содомського моря). Воно нагадувало

Рис. 6. «Крипта» в печерах Київської лаври

²⁷ Успенский Б. Крест и круг. Из истории христианской символики. М., 2006. С. 237.

про прокляті Богом міста – Содом і Гоморру, що провалилися у глибини пекла, і про людей, яких поглинуло сіркове полум'я пекельного вогню. Тому, за Євангелієм, Христос цю долину представляв як образ мороку, скорботи й пекельних страждань.

На заході від Єрусалиму, поблизу геєни – на горі Голгофі, Спаситель був розп'ятий, зійшов у пекло і звільнив душі людей, що були ув'язнені там, починаючи з часів Адама і Єви. Саму гору Голгофу – місце страти і смерті Христос перетворив на місце Воскресіння й вічного життя. У такий спосіб захід (смерть) перетворився на схід (вічне життя), що відповідає «вектору руху» Божественної Літургії – із заходу на схід. І цей вектор відображений у спрямуванні підземних церков у печерах Київської лаври (захід–схід), влаштованих у правій стіні печерної галереї, «по праву руку» від того, хто копав підземелля.

Прикметно, що споруди печер Київської лаври, що були призначені суто для поховань – «локули», в абсолютній більшості розміщені «по ліву руку» – тобто вони влаштовані на заході як Ближніх, так і Дальніх печер. Тоді як ситуація з «криптами» інакша: вони у великій кількості представлені як на сході, так і на заході печер. Цей нюанс свідчить про те, що на зорі існування печер «крипти» виконували функцію житла, тому вони часто розміщені близько до давнього входу в печери, тобто на сході.

Рис. 7. «Локули» в печерах Київської лаври

Згодом «крипти» перетворилися лише на місця поховань, тож їх почали влаштовувати і на заході. А з часом, коли й самі печери були пристосовані лише для поховань, а не для життя в них, і «крипти», і «локули» викопували в різних місцях печер, намагаючись використати весь корисний простір підземель.

Цікавим щодо цього є звернення до конструкції Варязьких печер, які підлягали змінам найменше. На плані цих підземель бачимо, що абсолютно всі споруди (переважно «крипти», але є й декілька «локул»), що містяться поблизу давнього входу (на сході печерного комплексу), влаштовані «по ліву руку» від копальника – в південній стіні печерного лабіринту. Але водночас вони спрямовані так само, як найдавніші підземні церкви у Дальніх печерах (Різдва Христового і Благовіщення): по осі північний захід – південний схід. Тож, імовірно, тут представлено первинний принцип влаштування «крипт», що їх від початку сприймали «гробами» (=Гробом Господнім), тому і влаштовували у південній стіні печерної галереї – «по ліву руку» від копальника (=на заході Єрусалиму).

Але водночас аналогічне спрямування «крипт» і печерних церков говорить про використання «крипт» для подвигів і аскези перших Отців Печерських, які молилися обличчям на південний схід, тобто так само, як у храмі. Святі жили у «криптах», «вмираючи» для світу в цих «гробах», і перетворюючи їх на храм водночас. Тож у печерному подвигу Отці Печерські уподібнювалися до Христа, Який перетворив захід на схід – смерть на життя, Гроб на місце Воскресіння. У цьому полягала дія «несення хреста» печерськими аскетами: їхнє цілковите «розп'яття світові» у глибокому покаянні.

Земне життя людини, що його розуміли як «несення нею свого хреста», є однією з центральних тем у православної традиції. Без усвідомлення цієї теми ми навряд чи зрозуміємо ідейний зміст печер Київської лаври, які є матеріальним виявом духовного життя Печерських Отців. Найясніше цю тему розтлумачив відомий російський богослов, публіцист і проповідник – святий Феофан Затворник. І хоча він жив у ХІХ ст., тобто в зовсім інший історичний період, ніж час постання Києво-Печерської обителі, духовні істини, викладені ним, були актуальні і для ХІ століття.

Про зміст ідеї «несення хреста» людиною святий Феофан дав таке роз'яснення: «Господь здійснив спасіння наше хресною смертю своєю; на хресті розшматував Він рукописання гріхів наших; хрестом примирив нас Богові і Отцю; через хрест надав нам дари благодатні і всі благословення Небесні. Але такий хрест Господній у ньому самому. Кожний з нас стає причетним спасительної сили його тільки завдяки своєму власному хрестові. Свій власний хрест кожного, коли поєднується з хрестом Христовим, силу і дію його переносить на нас, стає немов би каналом, крізь який із хреста Христового переливається на нас усякий дар благодатний і дар досконалий. Із цього бачимо, що власні хрести кожного настільки ж необхідні, наскільки необхідний хрест Христовий. І ви не знайдете жодного врятованого, який не був би хрестоносцем. Через це кожна людина всебічно обкладена хрестами, щоб їй не було важко шукати хрестоносіння і бути недалеко від рятівної сили хреста Христового»²⁸.

²⁸ Святий Феофан Затворник. Три слова о несении Креста. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/o_nesenii_kresta/

Як зазначив святий Феофан, «хрестів є багато, але видів їх три: перший вид – хрести зовнішні, які складаються зі скорботи і бід, і загалом із гіркої долі земного існування; другий – хрести внутрішні, що народжуються у боротьбі з пристрастями і хіттю заради чеснот; третій – хрести духовно-благодатні, що накладаються через цілковиту відданість волі Божій»²⁹.

Тож важка фізична праця заглиблення подвижника в морок печери–могили найбільшою мірою відповідала всім трьом видам «несення хреста» людиною: скорботного «зовнішнього» життя, розп'яття пристрастей на «Хресті покаєння», і нарешті – Хреста «цілковитого віддання себе у волю Божу». Отже, дія копання печери мала особливий сакральний зміст для преподобних Отців Печерських. Відтак, вони подібно Спасителю, брали на себе важкий хрест – зрікалися світу в найсуворіших формах аскези. Прокопування печери в духовному сенсі усвідомлювали як процес спасіння – обоження людини, у результаті якого виникав простір, в особливий спосіб захищений від сил зла. Це було місце найбільш «благодатне» для спасіння, місце, захищене силою хреста і просвітлене Сонцем Правди – Христом. У цьому освяченому Спасителем і Його послідовниками місці глибокого сенсу набувала ідея чернецтва – смерть для світу і воскресіння для життя вічного. Створення печер, важкий процес копання їх, фактично було уподібнено голгофському шляхові Спасителя – Його Розп'яттю. Печери, як і християнський храм, усвідомлювали просторовою іконою – «хорою» Сонця Правди – Христа, Якого асоціювали з Його Хрестом. Отже, лабіринти печер Київської лаври мислили як просторовий хрест, що на ньому «розпиналися для світу» киево-печерські подвижники, водночас – у печерних приміщеннях – «келіях» чи «криптах», повністю померши для «світу цього», вони воскресали у світлі Сонця Правди – Христа, досягнувши обоження-освячення – Феорії. «Келія» чи «крипта» в цьому разі були місцем поховання і воскресіння подвижника в духовному і реальному сенсі: Гробом Господнім – джерелом Спасіння людей.

Цю думку виразно ілюструє цікаве графіті в одній із таких «крипт», яку виявили у Варязьких печерах під час археологічних розкопок у 1998 році. На плані Варязьких печер її відзначено як «Келію 4». У звіті про ці дослідження йдеться: «Під час візуального огляду на західній стіні келії виявлено зображення хреста-Голгофи. Зображення хреста витесане знаряддям із пласким прямим лезом. Ширина робочої поверхні – 2 см. Графіті виконане знаряддям, аналогічним тому, яким було витесано келію. Хрест зображений на відстані 43 см від північної стіни приміщення і на 15 см від склепіння. Площа графіті 49 × 20 см. На вертикальній осі хреста, на висоті 23 см вирізана поперечна горизонтальна планка. Ліва частина планки – 9,5 см, права – 6,5 см. Продовження вертикальної осі хреста зміщене праворуч на 0,5 см. Друга частина вертикальної осі – 17 см. Хрест завершує ще одна горизонтальна планка (довжина 14 см). Ліва частина планки – 6 см, права – 8 см. Хрест зображено на Голгофі. Свята Гора вирізана у вигляді постаменту, який складається з горизонтальної лінії (5 + 3,5 см) і накреслених по її боках вертикальних осей (17 і 15 см). Графіті можна датувати часом близько XI століття, оскільки, за літо-

²⁹ Там само.

писними даними, виникнення печер відноситься саме до цієї дати, хрест витесаний тим самим знаряддям, що і вхід у келію. Можливо, келія належала преподобному Антонію Печерському, оскільки розміщена ближче за інші келії до давнього входу у Варязькі печери»³⁰.

Бачимо, що для киево-печерських подвижників важливою була просторова орієнтація келії – «крипти». Гору Голгофу з Хрестом Розп'яття витесано на західній стіні келії, як це належить за єрусалимською топографією, в якій комплекс Гробу Господнього розміщено на заході давнього міста. Водночас зображення Голгофського Хреста в печерній «кriptі» є «по праву руку» для людини, що обернена обличчям на південний схід, тобто по осі прокопування келії, ідентичній осі орієнтації печерних церков. Як бачимо, Голгофський Хрест зображено на заході (=ліворуч), але водночас він міститься і праворуч («по праву руку») від копальника. У такий спосіб висловлена вже акцентована нами вище Святогробська ідея перетворення заходу (=ліворуч) на схід (=праворуч) – заміну загибелі і смерті на життя і воскресіння. Тож процес копання печер зі сходу на захід можливо сприймали у такому ж смисловому ключі, а саме – як складний шлях перетворення заходу на схід унаслідок копання печери і аскези в ній. Цей процес, що означав розп'яття ченців для світу і їхнього воскресіння у Христі, фактично був накресленням на землі раннього Києво-Печерського монастиря знака хреста.

Знаменно, що хресний шлях Спасителя також пролягав зі сходу на захід. Процесія, що з давніх часів відтворює цю подію, відбувається у велику п'ятницю в Єрусалимі; вона є складовою частиною богослужіння Страстей Христових, яке включає в себе Несення хреста з кульмінацією – Розп'яттям. Починається хресний хід на сході, з Преторії, де Спаситель перебував в ув'язненні, і прямує на захід – до Голгофи.

Ось як описав Преторію ігумен Даниїл: «...есть место, пойдучи мало к востоку лицъ, Преторъ глаголемый: идѣже воиномъ предаша Иисуса и приведоша его къ Пилату, и ту умы Пилать руце свои, и рекъ Пилать: «чистъ есмь от крови сего праведника, и бивъ Иисуса, предасть воином, да распнуть его. Ту есть темница людская: из той темницы изведе Ангел Апостола Петра ночью...»³¹. Преторія, як і більшість святих місць у Палестині, є печерою із вирубаними «лавами», які нагадують лежанки «крипт» лаврських підземель. Тож хресний шлях Спасителя, так само як аскеза преподобних Отців Печерських, співвідносився з печерою – місцем скорботним і темним.

Хресний шлях Христа зі сходу на захід оспіваний Отцями Церкви. Наприклад, святий Григорій Двоеслов, пояснюючи слова 67 псалма: «Воспойте Богу, возшедшему на запады, Господь имя Ему», говорить: «Он

³⁰ Отчет о спелео-археологических исследованиях Варязских пещер Киево-Печерской св. Успенской Лавры. 1998 год // Лаврский альманах. Збірник наукових праць. Випуск 27 (спецвипуск 10): Дослідження печерних комплексів Києво-Печерської лаври. К., 2012. С. 76.

³¹ Путешествия русских людей по Святой Земле. Часть 1. Путешествие игумена Даниила по святым местам в начале XII столетия. Книга, глаголемая странник. СПб., 1839. С. 38.

возшел на запады, когда попрад смерть воскресением»³². За перекладом Септуагінти, слово «запади» означає *την οωκητων* – безлюдну країну (дикі не освоєні людиною землі, що мали значення «заходу» у просторових уявленнях Середньовіччя). Таке бачення відповідає використанню цього слова в багатьох місцях Святого Письма: Іов.24:5; 29:6; Іс.33:9; 40:3; Єрем.50:12. Але слово «запади» також трактували як найвище коло небес чи те, що апостол Павло називає «*aprositon*» (1Тим. 6:16).

Відтак і преподобні Отці Печерські, прокопуючи підземні лабіринти посолонь, фактично прямували вслід за Сонцем Правди Христом – зі сходу на захід, попираючи смерть воскресінням. У цьому разі захід припиняв бути країною темряви і смерті, адже завдяки руху Сонця Правди Христа (накресленню хреста на землі монастиря – прокопуванню печер посолонь), він перетворювався на Небо і Схід. Саме завдяки цьому подвигу освячувалася територія новонародженого монастиря, колискою якого були печери. Темрява і могила перетворювалися на вівтар і Рай. Так само, як ганебне місце страти Спасителя – гора Голгофа, що є на заході земного Єрусалиму, перетворилася на найсвятіше місце на землі – образ Небесного Єрусалиму і Раю. Прокопування печер у напрямку руху сонця підкреслювало їхню великодню (смерть Христа і Його Воскресіння) символіку. Створюючись як Свята Гора Голгофа, Гроб Господній – центр світу – «пуп землі», вони були реальним простором Воскресіння Христового, сакральним місцем вічного Спасіння.

У світлі такого бачення показовою є просторова орієнтація Гробниці Христової, що її в реальному і символічному сенсі ототожнювали із Хрестом Спасителя. Щодо цього наведемо рядки із трактату про Гроб Господній Константинопольського патріарха Фотія (IX ст.), він, зокрема, зазначає: «Але джерело нашого безсмертя, Гроб, це природний камінь, а на гробницю його перетворив своєю роботою каменяр – камінь витесаний *зі сходу на захід* і продовбаний ізсередини... А те, звідки почав тесати майстер, напевно, можна назвати входом у гробницю чи отвором гробниці, відкривається на схід, і виходить, що ті, хто туди приходять, здійснюють поклоніння на захід...»³³. Тож за Середньовіччя звертали увагу на те, в який спосіб було влаштовано Гроб Господній, а саме: його прокопували (видовбували у скелі) зі сходу на захід, що, ймовірно, було найголовнішим прикладом для печер Київської лаври, прокопаних посолонь.

³² Беседа на прор. Иезекииля иже во святых отца нашего Григория Двоеслова, в двух книгах, переведенная с латинского языка на русский архимандритом Климентом. Казань, 1863. Кн. 1. С. 21.

³³ Лидов А. Гроб Господень в Иерусалиме // Реликвии в Византии и Древней Руси: Письменные источники. М. 2006. С. 265.